

AKVAREL TEXNIKASIDA ISHLASH ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY RANGLARINI HAMDA RANGLARDA O'ZLARINING DIDLARINI SHAKILLANTIRISH.

Gayberdiyeva Nodira Toxir qizi

Guliston Davlat universiteti 3-bosqich talabasi

gayberdiyevanodira@gmail.com+998909353507

Annotatsiya: Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarning san'at sohalaridan biri Akvarelda ishlash orqali atrof muhitning fazoviy kengligini, did va maxoratlarini ranglar orqali tekislik yuzasiga egallangan bilimlar orqali san'at asarlarni ko'rsata olish. Yosh rassomlarga ustozlarning bilimlariga qo'shimcha tarzda rangshunoslik nazariyalarini anglashga qaratilgan.

Kalit so'z: "Akvarelshunoslik", natura, chiziqli qalamtasvir, ranglar uyg'unliklari, ustozlar texnikasi.

Rangtasvir fani ham barcha san'at fanlari hamda boshqa darsliklarning orasida barkamol avlodni tarbiyalashda keng ko'llamda yordam berib keladi. Rangtasvir fani yosh avlodlarning ijodiy faoliyatini, rassomning olamini ranglar orqali go'zalligini ko'rishga juda ham keng lo'lamda yordam berib kelmoqda. Bu fanning negizida yosh rassomlarning qadriyatlarini, badiiy fikirlash falsafasini va tafakkurini rivojlanlantirish yotadi. Rangtasvir fani o'z oldiga bir nechta vazifalarni jamlaydi va quyudagilardan iborat:

- Atrof muhitni yaxlit ranglarni ko'ra bilish va ularni idroq etish,
- Badiiy qobiliyat hamda did va fikirlashni rivojlantirish,
- Rangtasvir fanining nur – soya, yaxlitlik, chiziqlar, perspektiva, rangshunoslik, ranglarning issiq-sovuqligi hamda tur- janrlarini keng miqyosda bilim sifatida egallash.

Hammamizga ma'lumki rangshunoslik fanlari barcha umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktablarda, oily o'quv yurtlarida biz yosh rassomlarga yuqori

darajada bilimlar berilmoqda buning uchun albatta shart-sharoitlar ko'rsatilgan. Rangshunoslikning ham bir necha turlarni va texnikalari bo'lib, bu texnikalarning orasida "Akvarelshunoslik" texnikasini o'rganamiz.

Rangtasvir – tasviriy san'atning shunday bir turiki, unda rang eng asosiy o'rinni egallaydi. Biror yuzada bo'yoqlar vositasida bajarilgan san'at asari rangtasvir deb yuritiladi. Rangtasvir insonning murakkab aqil- zakovati, tafakkurini, tabiatda sodir bo'lib turadigan katta-kichik o'zgarishlarni, falsafiy g'oyalar, fantastik obrazlar bilan ifodalashga qodir.¹

Aslida akvarel nima va undan qanday foydalanamiz? **Akvarel** – rassomlik san'atida ishlatiladigan bo'yoq hamda suv bilan suyultirib ishlanadigan bo'yoqning bir turidir. Albatta akvarellarning ham o'z hususiyatlari mavjud ular tinniq, rang sofligi, suv bilan yaxshi birikishi, rassom undan erkin ishlata olishi, tekislik yuzasiga yupqa bo'lib ishlanishi bilan ko'plab turlardan ajralib turadi. Yana bir xususiyatlaridan biri akvarelda oq ranglari bo'lmaydi, o'quvchilar oq rang o'rniga oq qog'ozning o'zini ishlatadilar. Rang bilan ishlash jarayonida ranglarni o'zidek va taxminiy qo'yish yoki ishlatish yuqori samara bermaydi. Biz ranglarni tanlashda uyg'unliklarini ham inobatga olishimiz zarur.

1. Ikki yoki uchta rang tusini alohida ishlatilgandan ko'ra ularni bir-biri bilan kombineziyalashuviga erishish, ko'proq samarali bo'ladi.
2. Ranglar kompozitsiyasidagi har bir rang umumiy rang tusi muammosini hal qilishga hissa qo'shish kerak, ranglar bir –biri bilan "baxslashmasligi" hamda koloristik yechimining yaxlitligini buzmasligi kerak.
3. Ranglar kompozitsiyasida rang tuslari bir-birida yaxshi farqlanib, umumiy rang gammasida ko'rinish olish darajasida bo'lishi kerak.
4. To'yingan va zaif ranglar teng va turli xil yorug'likda qo'shimcha ranglar yordamida osongina uyg'unlashadi. Bir xil darajadagi bir-biriga juda yaqin bo'lgan juda nozik

¹ Rangtasvir 5-9 sinflar. T. Qo'ziyav, A. Egamov, T. Qonaotov, A. Nurqobilov

nyuamus rang tulari ayniqsa uzoqdan qaralganda bir –biridan farqlanishi sezilmay qoladi.

5. Agar ikkita qo'shimcha rang bir-biridan engillik och – to'qlikda juda farq qiladigan bo'lsa, bunday rang gamutini birlashtiruvchi prinsipida maxrum qiladi va uning yaxlitligini buzadi.
6. Rang aylanasi bir- biriga yaqin joylashgan, bir xi loch –to'qlik darajasidagi ranglarni uyg'unlashtirish uchun ulaning o'ch-to'qliklarida farq bo'lishi kerak.²

Akvarelda ishlashni boshlashdan oldin uning bosqichlari bilan tanishib chiqishimiz zarur. Boshlash uchun albatta akvarel uchun mahsus chotkalar hamda suv idishga suv olamiz, tarshun qo'glozlarninzn kerakli hajmini olib suvlab olish ham maqsadga muvofiq. Avval qog'ozga nimaning tasvirini tushurishni bilib oling so'ng chiziqqlar bilan qalamda chizib oling e'tibor bering akvarelda qalamni qattiq bosish kerak emas. Misol uchun naturadan natyurmort ishlamoqchimiz, biz avvalo naturani fazoviy joylashuvini, qanday buyumligini va ularning ranglarini analiz qilib olib keyin qog'ozimizga joylashtirib olamiz. Naturamizning orqa fonidan boshlab ranglarni kuchsizlantirib yopib olamiz, buyumlarning eng yorqin joyi bliklarini qoldirgan holda huddi shunday kuchsiz ranglardan foydalanamiz. Negaki blik qoldiriladi sababi bizning akvarelimizda oq rang ishlatilmosligi sababli qog'ozdan oqilona foydalanamiz. Natyurmorni ishlash jarayonida issiq ranglardan dastlabki va koproq illiq ranglardan foydalanishga odatlanishimiz zarur, agar biz sovuq ranglarni kop miqdorda ishlatsak natyurmotimizning ranglari sovuqlashib buzilishgacha boradi. Ranglarni ishlatish bilan birgalikda ranglarni qanday ishlatish texnikasi ham muhim hisoblanib imkoniyatdan foydalangan holda suvli va tinniq lepka qilib ishlagan ancha akademik rangtasvirga hos bo'ladi. Kuzatuvchilarning ham e'tiborini aynan rang texnikasi va ranglar uyg'unligi muhim ro'l o'ynaydi.

Hulosa o'rnida shuni takidlash joizki bizning ustozimiz bu natura, tashqi olam va ulardagi buyumlarning mutanosiblikdir. Atrof-muhitimizda barcha narsa

² Akvarel texnikasida yorug'lik va rang munosabatlarida ranglar gammasining ahamiyati. www.oriens.uz

oldindan va o'z o'rnida joylashgan bo'lib hech bir yosh rassomni yo'ldan hamda e'tibordan chetda qoldirmaydi.